

Divya Desams as Portrayed in Ancient Tamil Literatures

Dr. S. Jegannath, Assistant Professor of Tamil, SRNM College, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7772-2066>

DOI: 10.5281/zenodo.10586736

Abstract

The Sangam Literary texts and the earlier epic texts play a major role in knowing the ancient history of Tamil Nadu. They give evidence for the practice of temple worship. Tirumal, who was referred to as the God of Mullai land deity in "Tholkappiyam", was worshipped by the people all over the Tamil land which can be proved with the references of ancient Tamil literary texts. During the period of Bhakti Illakiyam, Azhwars did Mangalasanam at Divya Desams through which the glory of these temples was spread. However, before their reign temples such as Thiruvarangam, Thiruvankadam, Tirumalirunjolai, Irundhaiyoor, Thiruvananthapuram, and Kanchi were famous. Thus, it is evident that the worship of Tirumal was practiced by the Tamil people before Bhakti Literature and it can be proved through the ancient Tamil texts such as "Paripadal", "Silapathikaram", "Agananooru", "Purananooru", "Padhitruppathu" and "Perumbanatruppada". Hence, the article studies the evidence seen about Divya Desams from the select ancient Tamil Literature.

Keywords: Sangam Literature, Bakthi Illakiyam, Azhwars, Worship, Divya Desam.

References

- [1] Shanmugampillai, M. "Sanga Tamilarin Valibadum Sadangugalum." Ulaga Tamil Araichi Niruvanam. Chennai, 2003.
- [2] Dr. Rajamanikanar, M. "Tamilagak Kalaigal." Indu Samaya Aranilayathurai Veliyeedu (Reprint), 2022.
- [3] Rajendran, P., Santhalingam, S. "Kovil Kalai." NCBH Veliyeedu, Third Edition, 2017.
- [4] Dr. Nagasami, R. Chandrakumar, M. "Tamilaga Kovil Kalaigal." Tamil Nadu Arasu Tholliyal Thurai Veliyeedu, Fifth Edition, 2014.
- [5] Vengatasami Reddiyar, V. Puthur. Aninthurai. Krishnasami Iyengar, S. Sri. "Sangakala Tamilar Samayame Kambanin Samayam." Sutharsanam Veliyeedu, First Edition, 1984.
- [6] Ragava Iyengar, M. "Araichi Thoguthi." Pari Nilayam, 1964.
- [7] Gandarvan. "Palantamilar Kanda Vedantha Karumani." *Tamil Hindu*, 29 June 2011, <https://tamilhindu.com/2011/06/tamils-and-vedanta-5/> Accessed on 20.10.2023
- [8] Gandarvan. "Palantamilar Kanda Vedantha Karumani." *Tamil Hindu*, 09 August 2011, <https://tamilhindu.com/2011/06/tamils-and-vedanta-5/> Accessed on 20.10.2023
- [9] Krishnan, P.A., "Alagar Kovil Boutha Valibattu Thalamaga Irunthada?" *pakrishnan.com*, 18 May 2023, <http://tinyurl.com/ycy7rf5d> Accessed on 20.10.2023.
- [10] Tolkappiyar. *Tholkappiyam*. Saraswathi Mahal, Tanjore. 1993. www.tamildigitallibrary.in/ <http://tinyurl.com/ypbpm9km> Accessed on 20.10.2023.
- [11] Dr. U. V. Saminatha Iyer. *Paripadal*. Nool Nilayam, Chennai, 1980. www.tamildigitallibrary.in/ <http://tinyurl.com/4zs43kb6> Accessed on 20.10.2023.

- [12] Puliyoor Kesigan. Pathitrupattu. Pari Nilayam, Chennai, 2005.
www.tamildigitallibrary.in/ <http://tinyurl.com/4ycecct9> Accessed on 20.10.2023.
- [13] Mangudi Maruthanar. *Madurai Kanchi*. <https://www.projectmadurai.org/>
<http://tinyurl.com/46cpjuh2> Accessed on 20.10.2023.
- [14] Ilangovaligal. *Silapathikaram*. <https://www.tamilvu.org/> <http://tinyurl.com/4sdcjj74>
Accessed on 20.10.2023.
- [15] *Paripadar Thirattu*. Tamil Inaiya Kalvi Kalagam. <https://www.tamilvu.org/ta/library-11250-html-11250c01-124766?format=simple> Accessed on 20.10.2023.
- [16] *Uruthirankannanar. Perumpanatrupadai*. <https://www.tamilvu.org/>
<http://tinyurl.com/5h6fczrk> Accessed on 20.10.2023.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் சுட்டும் திவ்ய தேசங்கள்

முனைவர் செ. ஜகந்நாத், உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

ஸ்ரீ எஸ். ராமசாமி நாயுடு ஞாபகர்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7772-2066>

DOI: DOI: 10.5281/zenodo.10586736

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழக வரலாற்றை அறிய உதவும் சான்றுகளான சங்க இலக்கியங்களிலும் சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை ஆகிய காப்பியங்களிலும் தமிழகத்தில் ஆலய வழிபாடு இருந்தமைக்கான சான்றுகள் கிடைக்கின்றன. முல்லை நிலத் தெய்வமாகத் தொல்காப்பியம் சுட்டும் திருமால் தமிழ் நிலம் முழுவதிலுமாக வழிபடப்பெற்றதை மதுரைக்காஞ்சி, கலித்தொகை, பரிபாடல் போன்ற இலக்கியங்கள் வழி அறிகிறோம். பக்தி இலக்கிய காலத்தில் தோன்றிய ஆழ்வார்கள் திருமால் குடிகொண்டுள்ள பல்வேறு திவ்ய தேசங்களை மங்களாசாசனம் செய்து பாடிப் பரவி அவ்வாலயப் புகழை உலகிற்கு உணர்த்தினர். எனினும், அவர்களின் காலத்துக்கு முன்பே திருவரங்கம், திருவேங்கடம், திருமாலிருஞ்சோலை, இருந்தையூர், திருவனந்தபுரம், காஞ்சி போன்ற திருமால் பதிகள் புகழ்பெற்று விளங்கியதையும் மக்கள் அத்தலங்களில் வழிபாடியற்றியதையும் “பரிபாடல்”, “சிலப்பதிகாரம்”, “அகநானூறு”, “புறநானூறு”, “பெரும்பாணாற்றுப்பட” போன்ற இலக்கியச் சான்றுகள் வழி அறிய முடிகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், பக்தி இலக்கியம், ஆழ்வார்கள், வழிபாடு, திவ்ய தேசம்.

முன்னுரை

ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களான நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தத் தொகுப்பில் அவர்களால் பாடப்பெற்ற திருமால் திருப்பதிகளே திவ்ய தேசங்கள் எனப்படுகின்றன. ஆனால் ஆழ்வார்களின் காலமாக ஆராய்ச்சியாளர்களால் கருதப்படும் பக்தி இலக்கிய காலத்திற்கு முன்பே தமிழகத்தில் திருமால் வழிபாடு நிலவி வந்ததைப் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களான சங்க இலக்கியங்களும் சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்களும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இக்கட்டுரை அவ்வாலயங்கள் குறித்த தொகுப்பாக அமைகிறது.

பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் திருமால்

“மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்” (தொல்காப்பியம், அகத்திணையியல், 5) எனத் தமிழகத்தின் நானிலங்களில் ஒன்றான முல்லை நிலத் தெய்வமாகிய திருமாலைத் தொல்காப்பியம் அடையாளப்படுத்துகிறது. ஆனால்,

அழல்புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பலசினை

ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும், கால் வழக்கு

அறுநிலைக்குன்றமும், பிறவும்,

அவ்வவை மேவிய வேறு வேறு பெயரோய் (பரிபாடல், 4: 66-69)

என்பதனால் “எல்லா நிலத்தும் போற்றப்படும் தெய்வமாகவும் இத்திருமால் உள்ளான் என்றும் இத்திருமால் வணக்கம் எங்கும் பரந்து இருந்தது என்றும் கருதலாம்” (சண்முகம்பிள்ளை, ப.30) என மு.சண்முகம் பிள்ளை குறிப்பிடுவதன் வழி இவ்வழிபாடு தமிழ் நிலம் முழுவதும் நடைமுறையில் இருந்தது என்பதை அறிகிறோம்.

புவி காக்கும் கடவுளாக உள்ள திருமாலை நிலங்காக்கும் மன்னர்களுக்கு உவமையாகக் கூறும் மரபு வழக்கில் இருந்தது.

மாயோன் மேய மன் பெருஞ் சிறப்பின்

தாவா விழுப்புகழ்ப் பூவை நிலையும் (தொல்காப்பியம், புறத்திணையியல், 5)

என தொல்காப்பியம் இவ்வழக்கைச் சுட்டுகிறது.

சுணங்கொள் அவுணர்க் கடந்த பொலந்தார்

மாயோன் மேய ஓண நன்னாள் (மதுரைக். காஞ்சி. 590-91)

எனத் திருமாலுக்குரிய நாளான ஓணவிழா கொண்டாடப்பட்ட செய்தியை மதுரைக்காஞ்சி பதிவு செய்கிறது. கலித்தொகையின் 26, 36, 103, 104, 105, 119, 123, 124, 127 ஆகிய எண்களுடைய பாடல்களில் கண்ணனின் வாலசரிதைச் செய்திகளும், மல்லர்களோடும் வீரர்களோடும் காளைகளோடும் கண்ணனையும் பலராமனையும் உவமிக்கும் செய்திகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

பழந்தமிழக ஆலயங்கள்

பழந்தமிழகத்தில் “கடவுளர் இடத்திற்கும் காவலன் வளமனைக்கும் கோவில் என்பதே பொதுப்பெயராக இருந்தது” (இராசமாணிக்கனார், ப. 8). “கோயிலைக் குறிக்க நியமம், நகரம், கோட்டம் போன்ற சொற்கள் பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளன” (இராசேந்திரன், சாந்தலிங்கம், ப. 4).

புறநானூற்றுப் பாடல் ஒன்று சங்ககாலத்தில் முக்கட் செல்வனாகிய சிவபிரானுக்கு அமைந்த கோயில்களைக் குறிக்கிறது. மற்றும் அறுமுகன், பலராமர், திருமால் இன்ன பிற தெய்வங்களுக்குக் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் கோயில்கள் அமைந்திருப்பதைச் சிலப்பதிகாரத்தால் அறிகிறோம். பரிபாடல், பத்துப்பாட்டு போன்ற சங்க நூல்கள் இத்தெய்வங்களின் வழிபாட்டைப் பற்றிக் குறிக்கின்றன (நாகசாமி, சந்திரகுமார், ப.2).

இத்தகைய கோயில்களை மனைநூல் மரபுப்படி அந்தணர், ஆசான், நூலறி மக்கள் உடனிருந்து அழகு பெற அமைத்தனர் (நாகசாமி, சந்திரகுமார், ப.2).

இவ்வாறு அமைக்கப்பட்ட ஆலயங்களுள் பல திருமாலுக்கு உரிய ஆலயங்களாக சங்ககாலத்திலேயே சிறப்பு பெற்று விளங்கின.

திருவரங்கம்

திருவரங்கம் நூற்றெட்டுத் திருப்பதிகளுள் தலைமைப் பதி ஆகும். பன்னிரு ஆழ்வார்களுள் தன் ஆசாரியப் பிரானான நம்மாழ்வாரைத் தவிர பிற யாரையும் பாடாத மதுரகவியாழ்வாரைத் தவிர பிற ஆழ்வார்கள் யாவராலும் இத்தலம் பாடப்பட்ட சிறப்புடையது. ஆனால் ஆழ்வார்கள் காலத்துக்கு மிக முற்பட்ட காலத்திலிருந்தே இத்தலம் பெருமையுடன் திகழ்ந்துள்ளது. இதை,

நீலமேகம் நெடும்பொற்

குன்றத்துப்

பால் விரிந் தகலாது படிந்தது போல

ஆயிரம் விரிந்தெழு தலையுடை அருந்திறற்

பாயற் பள்ளிப் பலர்தொழு தேத்த

விரிதிரைக் காவிரி வியன்பெரு துருத்தித்

திருவமர் மார்பன் கிடந்த வண்ணமும் (சிலப். மதுரை. காடுகாண் காதை, பா. 35-40)

எனச் சிலம்பு உறுதி செய்கிறது.

திருமலை

நூற்றெட்டுத் திருப்பதிகளுள் கோயில் என்னும் திருவரங்கமும் திருமலை என்னும் திருவேங்கடமும் பெருமாள் கோயில் என்னும் காஞ்சிபுரமும் முதன்மை பெறும் தலங்களாகும். இத்திருவேங்கடத்தைத் தமிழகத்தின் வடவெல்லையாகக் கொண்டனர். “வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடைத் தமிழ் கூறு நல்லுலகு” என்கிறது தொல்காப்பியப் பாயிரம். இப்பகுதிக்கு உரைவரையும் நச்சினார்கிரியர் “நிலங்கடந்த நெடுமுடி அண்ணலை நோக்கி உலகம் தவம் செய்து வீடு பெற்ற மலையாதலானும் எல்லாரினும் அறியப்படுதலானும் வேங்கடத்தை எல்லையாகக் கூறினர்” (வேங்கடசாமி ரெட்டியார், ப. 10) எனக் கூறியிருப்பதை கி.வேங்கடசாமி ரெட்டியார் எடுத்துரைக்கிறார். மேலும் “வீங்கு நீர் அருவி வேங்கடம்” (புறநானூறு, 381) என்றும் “கல்லிழி அருவி வேங்கடம்” (புறநானூறு, 389) என்றும் “பனிபடு சோலை வேங்கடம்” (அகநானூறு, 211) என்றும் பலவாறு புகழப்படும் இம்மலை திருவிழாக்களால் சிறப்புற்றிருந்ததை “விழவுடை விழுச்சீர் வேங்கம்” (அகநானூறு, 61) என்னும் பாடலடி தெளிவுபடுத்துகிறது.

விரிகதிர் ஞாயிறும் திங்களும் விளங்கி

இருமருங்கு ஓங்கிய இடைநிலைத் தானத்து

மின்னுக் கோடி உடுத்து விளங்குவில் பூண்டு

நன்னிற மேகம் நின்றது போல

பகைஅணங்கு ஆழியும் பால்வெண் சங்கமும்

தகைபெரு தாமரைக் கையினின் ஏந்தி

நலம்கிளர் ஆரம் மார்பில் பூண்டு

பொலம்பூ ஆடையின் பொலிந்து தோன்று

செங்கண் நெடியோன் நின்ற வண்ணமும். (சிலப். மதுரை. காடுகாண் காதை, பா. 42-55)

எனக் கைகளில் சங்கு சக்கரங்கள் ஏந்திய திருமால் திருக்காட்சி தருவதைச் சிலப்பதிகாரம் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

மாலிருங்குன்றம்

திருவரங்கத்தையும் திருவேங்கடத்தையும் போல் மிகப் புகழ்பெற்ற மற்றொரு வைணவத் தலம் மதுரை மாநகருக்கு அருகில் அமைந்துள்ள 'திருமாலிருஞ்சோலை' ஆகும். இதைத் தற்கால மக்கள் 'அழகர் கோயில்' என அழைக்கின்றனர். இவ்வாலயம் பற்றிய செய்திகளைப் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களான பரிபாடலிலும் சிலம்பிலும் நம்மால் காண முடிகிறது. குறிப்பாகப் பரிபாடலின் ஆறாம் பாடல் "உலகில் நம் அறிவுக்கு எட்டாத தம் நிலையில் இருந்து பெயராத புகழ்பெற்ற பல மலைகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் மக்களின் பசி துன்பத்தை நீக்கி பயன் தருபவை சில. அவற்றிலும் மிகச்சிறந்தது கடலும் தீயும் இணைந்தது போலச் சொல்லும் பொருளும் போல மாயோனும் பலராமனும் சேர்ந்து எழுந்தருளி இருக்கும் மலை மாலிருங்குன்றம்" (பரிபாடல், 6-1-14) என்று அம்மலையை அறிமுகம் செய்கிறது. அம்மலையைச் சென்று தொழவிட்டாலும் கூடக் கண்ணால் கண்டாவது பணியும் படி அப்பாடல் எடுத்துரைக்கிறது (பரிபாடல், 6-34-35). மேலும்,

தையலவரொடும் தந்தாரவரொடும்

கைம் மகவொடும் காதலரவரொடும்

தெய்வம் பேணி திசை

தொழுதனிர் செல்மின் (பரிபாடல், 6-45-47)

எனக் குடும்பத்துடன் அம்மலையை வணங்கும்படி ஆற்றுப்படுத்துகிறது.

சிலப்பதிகாரத்தில் இடம்பெறும் மாங்காட்டு மறையோன் கூற்று இம்மலையைத் திருமாலுக்குரியதாகவே குறிப்பிடுகிறது (சிலப்பதிகாரம், மதுரைக் காண்டம், 133-138). மேலும் அம்மலையில் உள்ள புண்ணிய சிரவணம், பவகாரிணி, இட்ட சித்தி ஆகிய மூன்று தீர்த்தங்கள் பற்றியும் அம்மலையில் உரையும் வரோத்தமை என்ற பெண் தெய்வத்தைப் பற்றியும் குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. (சிலப்பதிகாரம், மதுரைக் காண்டம், 90-115).

இருந்தையூர்:

தொல்காப்பிய செய்யுளில் "கொச்சகமராகம்" என்ற சூத்திரத்துக்கு அமைந்த பேராசிரியர் உரையில் பரிபாடற்றிரட்டு மேற்கோள் ஒன்று காணப்படுகிறது. மேற்கோளில்

மருந்தாகும் தீநீர், மலிதுறை மேய

இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்லவநின்

திருவடித் தலையுறப் பரவதுந் தொழுதே (பரிபாடற்றிரட்டு - 1)

ஆகிய அடிகள் காணப்படுகின்றன. இங்குக் குறிப்பிடப்படும் இருந்தையூர் “நூற்றெட்டுத் திருப்பதிகள் ஒன்றாகிய கூடலழகர் சன்னதியுள்ள திவ்ய தேசத்திற்கே, அப்பெயர் முற்காலத்தில் வழங்கி இருக்க வேண்டும்” (இராகவையங்கார், ப. 242) என்கிறார் மு.இராகவையங்கார். மேலும் சிலப்பதிகாரத்தில் மாதரி என்னும் இடைக்குலமகள் “வையைக்கரையின் நெடுமால்” என்னும் திருமாலை வணங்கிய குறிப்பு இடம்பெறுகிறது. (சிலப்பதிகாரம், மதுரை காண்டம், துன்பமாலை, 2-7). இந்த வையை நெடுமால் என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் கூறும் அரும்பத உரைக்காரர் ‘ஸ்ரீ இருந்தவளமுடையார்’ என பொருள் தருகிறார். அதைத் தொடர்ந்து அடியார்க்கு நல்லார் ‘அந்தர வானத்து எம்பெருமான்’ என்ற விளக்கம் தருகிறார் இவை இரண்டும் ஸ்ரீ கூடலழகர் கோவில் பற்றிய குறிப்புகளாகவே இருக்க முடியும் என்று ‘ஸ்ரீ இருந்தவளமுடையார்’ என்ற கட்டுரையில் மு. இராகவையங்கார் நிறுவுகிறார்.

திருவனந்தபுரம்

பதிற்றுப்பத்தின் 31 ஆம் பாடல் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள திருமால் கோயிலுக்கு வரும் அடியவர்கள் பற்றியும் அவர்கள் மேற்கொண்ட விரத முறைகள் பற்றியும்,

கண்பொரு திகிரிக் கமழ்குரல் துழாய்

அலங்கற் செல்வன் சேவடி பரவி (பதிற்றுப்பத்து, 31-7-12)

வழிபட்டத்தைப் பற்றியும் கூறுகிறது. சேரன் செங்குட்டுவன் வடபுலத்தின் மீது படையெடுத்துச் செல்லும் முன் ‘ஆடகமாடத்து அறிதுயிலமர்ந்த’ திருவனந்தபுரத்து அனந்த சயனப் பெருமானின் ‘சேடம்’ எனப்படும் சூடி களைந்த மாலையை அணிந்து புறப்பட்டான் என்னும் செய்தியைச் சிலப்பதிகாரம் பதிவு செய்கிறது. (சிலப்பதிகாரம், வஞ்சிக் காண்டம், கால்கோள் காதை, 61-62)

காஞ்சி

தொண்டை மண்டலத்துக் காஞ்சியம்பதியுள் திருவெஃகா என்னும் தலத்தில் திருமால் பாம்பணையில் பள்ளி கொண்ட கோலத்தைக் குன்று ஒன்றில் யானை படுத்திருப்பதற்கு உவமையாகப் பெரும்பாணாற்றுப்படை (372-391) பேசுகிறது.

முடிவுரை

தமிழக வரலாற்றில் பக்தி இலக்கியக் காலத்தில் தான் சைவ வைணவ ஆலய வழிபாடுகள் வீறு கொண்டன என்ற போதிலும் அதற்கு முன்பே இங்கு ஆலய வழிபாட்டு மரபு சிறப்பாக விளங்கி வந்திருப்பதைப் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. குறிப்பாக திருவரங்கம், திருவேங்கடம், திருமாலிருஞ்சோலை, திருவனந்தபுரம், காஞ்சி போன்ற இடங்களில் ஆழ்வார்களின் காலத்துக்கு முன்பே திருமாலுக்கு ஆலயங்கள் அமைத்து வழிபட்டுள்ளனர் என்பதை இலக்கியச் சான்றுகள் புலப்படுத்துகின்றன. இச்சங்க இலக்கியத்

திருமால் ஆலய வழிபாட்டு நெறியே ஆழ்வார்கள் காலத்தில் மங்களாசாசன திவ்யதேசங்களாகப் பொலிவு பெற்றன எனலாம்.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] சண்முகம்பிள்ளை, மு. “சங்கத் தமிழரின் வழிபாடும் சடங்குகளும்.” உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2003.
- [2] டாக்டர். இராசமாணிக்கனார், மா. “தமிழகக் கலைகள்.” இந்து சமய அறநிலையத்துறை வெளியீடு (மறுபதிப்பு), 2022.
- [3] இராசேந்திரன், பொ., சாந்தலிங்கம், சொ. “கோயிற்கலை”, NCBH வெளியீடு, மூன்றாம் பதிப்பு, 2017.
- [4] முனைவர் நாகசாமி, இரா., சந்திரகுமார், மா. “தமிழகக் கோயிற்கலைகள்.” தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை வெளியீடு, ஐந்தாம் பதிப்பு, 2014.
- [5] வேங்கடசாமி ரெட்டியார், வீ. புதூர். அணிந்துரை. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார் எஸ். ஸ்ரீ, “சங்ககால தமிழர் சமயமே கம்பனின் சமயம்.” சுதர்சனம் வெளியீடு, முதல் பதிப்பு, 1984.
- [6] இராகவையங்கார், மு. “ஆராய்ச்சி தொகுதி.” பாரி நிலையம், 1964.
- [7] கந்தர்வன். “பழந்தமிழர் கண்ட வேதாந்த கருமணி.” *தமிழ் ஹிந்து*, 29 June 2011, <https://tamilhindu.com/2011/06/tamils-and-vedanta-5/> 20.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது. Accessed on 20.10.2023.
- [8] கந்தர்வன். “பழந்தமிழர் கண்ட வேதாந்த கருமணி.” *தமிழ் ஹிந்து*, 09 August 2011, <https://tamilhindu.com/2011/08/tamils-and-vedanta-6/> 20.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [9] கிருஷ்ணன், P.A., “அழகர் கோவில் பௌத்த வழிபட்டுத் தலமாக இருந்ததா?” *pakrishnan.com*, பதிவு, 18 May 2023, <http://tinyurl.com/ycy7rf5d> 20.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [10] தொல்காப்பியர் (Tolkāppiyar). *தொல்காப்பியம்*. சரசுவதி மகால் நூலகம். தஞ்சாவூர், 1993. www.tamildigitallibrary.in/ <http://tinyurl.com/ypbpm9km> 20.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [11] டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர். *பரிபாடல்*. நூல் நிலையம். சென்னை, 1980. www.tamildigitallibrary.in/ <http://tinyurl.com/4zs43kb6> 20.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [12] புலியூர்க் கேசிகன். *பதிற்றுப்பத்து*. பாரி நிலையம். சென்னை, 2005. www.tamildigitallibrary.in/ <http://tinyurl.com/4ycect9> 20.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [13] மாங்குடி மருதனார். *மதுரைக் காஞ்சி*. <https://www.projectmadurai.org/> <http://tinyurl.com/46cpjuh2> 20.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

- [14] இளங்கோவடிகள். சிலப்பதிகாரம். <https://www.tamilvu.org/> <http://tinyurl.com/4sdcjj74>
20.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [15] பரிபாடற்றிரட்டு. தமிழ்இணையக் கல்விக்கழகம், <https://www.tamilvu.org/ta/library-11250-html-11250c01-124766?format=simple> 20.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [16] உருத்திரங்கண்ணனார். பெரும்பாணாற்றுப்படை. <https://www.tamilvu.org/>
https://www.tamilvu.org/library/nationalized/pdf/17kagovindan/perumpanattrupadai_vilakkaurai.pdf. 20.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.